

SUG'ORILADIGAN BUG'DOYZORLARDAGI BEGONA O'TLARNING BUG'DOYNI O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI

¹Ergashyev Bekzod Normo'gin o'g'li, ²Buxorov Komil Xushvaqtovich ³Doniyorov Nurillo Toshmatovich, ⁴Rustamov Muhammadrizo Raxmatjon o'g'li

¹Toshkent davlat agrar universiteti magistranti, ²Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

³Toshkent davlat agrar universiteti assistenti, ⁴Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221459>

Annotatsiya. Ushbu maqolada almashlab ekishda foydalanilayotgan ekinlar turining o'sishiga, rivojlanishiga, hosildorligiga, begona o'tlar turlar tarkibining ta'siri hamda ularning ekologik munosabatlari o'rganilib, paxtazor, bug'doyzor, bedazorlardan bo'shagan dalalarda yetishtirilayotgan bug'doyzorlardagi urug'larning unuvchanligi, begona o'tlar bilan ifloslanishi, ko'chatlarning soni, urug' sifatiga va bug'doy hosildorligiga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bug'doy, ekologik munosabat, ekotizim, o'tmishdosh ekin, yaruslilik, rivojlanish, hosildorlik, begona o't, gerbariy.

Аннотация. В данной статье исследуется влияние видового состава сорняков на рост, развитие и урожайность культур, используемых в севообороте, а также их экологические взаимосвязи, приводятся данные о всхожести семян, засоренности сорняками, количестве всходов, влияние на качество семян и урожайность пшеницы на пшеничных полях, выращиваемых на полях, свободных от хлопчатника, пшеницы.

Ключевые слова: Пшеница, экологическое взаимоотношение, экосистема, культура, ярусность, развитие, урожайность, сорняк, гербарий.

Abstract. This article examines the influence of weed species composition on the growth, development and yield of crops used in crop rotation, as well as their ecological relationships, provides data on seed germination, weed infestation, the number of seedlings, the impact on seed quality and the yield of wheat in wheat fields grown in fields free of cotton and wheat.

Keywords: Wheat, ecological relationship, ecosystem, culture, tiering, development, productivity, weed, herbarium.

Kirish.

Respublikamiz sharoitida g'allachilikning asosini tashkil qiluvchi sug'oriladigan kuzgi bug'doy yetishtirishga alohida e'tibor berilmoqda. Bug'doyzor tuproqlarida ro'y beradigan biofizik, biokimyoviy, biologik, agrokimyoviy jarayonlarning amalga oshishi almashlab ekishda foydalanadigan ekinlar turiga bog'liq bo'lib ekotizimni yaxshilanishiga olib keladi. Kelgusi yildagi ekinlarning o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi, mahsulot sifati va ularning turli kasalliklar bilan kasallanishi, begona o'tlar turlari bilan ifloslanishi va zarari turlicha bo'ladi. Almashlab ekishda foydalaniladigan ekin turlarini to'g'ri aniqlash g'alla yetishtirishning ilmiy asoslangan tavsiyalarini ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

Hozirgi ekologik sharoitda, antropogen omillarning ekotizimlariga ta'sir doirasi yildan yilga ortib borayotgan bir davrda, begona o'tlarning bug'doyni o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ekologik munosabatlari Respublikamiz sharoitida yildan- yilga ortib bormoqda.

Ularning parazitlik xususiyati o'simliklarga nisbatan namoyon bo'lishi kuzatilmoqda. Natijada, bir, ikki va ko'p yillik begona o'tlarning ko'pchiligi yuqori yaruslarda joylashib madaniy ekinlarning yorug'ligini, suvini hattoki ozuqasiga sherik bo'lib, hosil sifati va miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar davomida quyidagi geobotanik uslublar va dasturlardan (Dalaning begona o'tlar bilan qoplanish darajasini hisoblashda A.Jo'raqulov, V.Solovyev, K.Babayevlarning uslubiy qo'llanmasi (1985), A.Hamidov, M.Nabiev, T.Odilovlarning O'zbekiston o'simliklari aniqlagichi (1987) o'quv qo'llanmasidan) foydalanildi. Ekinzorlardagi begona o't turlar tarkibini o'rganish davomida Toshkent viloyatining g'allachilikka ixtisoslashgan 20 dan ortiq fermer xo'jaliklarning dalalarida 100 ta tafsilot yozilib 1000 dan ortiq gerbariy yig'ildi.

Tadqiqot natijalari. Almashlab ekishda foydalanilayotgan ekinlar turining o'sishiga, rivojlanishiga, hosildorligiga, begona o'tlar turlar tarkibining ta'sirini o'rganish maqsadida Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi fermer xo'jaliklari bug'doyzorlarida 2022-2024 yillar davomida kuzatish ishlarini olib borildi. Buning uchun paxtazor, bug'doyzor, bedazorlardan bo'shagan dalalarda yetishtirilayotgan bug'doyzorlardagi urug'larning unuvchanligi, begona o'tlar bilan ifloslanishi, ko'chatlarning soni, urug' sifati va bug'doy hosildorligiga ta'siri o'rganildi.

Bug'doyzorlar o'rnida muntazam uch-to'rt yil davomida qayta bug'doy ekish ekinzorlardagi begona o'tlar sonining ortishiga sabab bo'ldi (1-jadval).

1 - jadval

Ekin turiga bog'liq ravishda bug'doyzorlardagi begona o'tlar miqdori dona/m² (2023)

No	Ekin dalasini turi	Gullash davri	Boshqoq hosil qilish davri	Sut pishishi davri	Donning to'liq pishish davri	O'rtacha
1	G'o'za o'rniga bug'doy	120	134	176	187	154
2	Bug'doy o'rniga bug'doy	173	198	214	227	203
3	Beda o'rniga bug'doy	101	113	117	125	114
	NSR _{0,5}				2,08 %	

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, muntazam uch yil davomida bitta dalada bug'doy yetishtirilgan dalalarda 2023 yil begona o'tlar soni 203 dona/m² bo'lib, bu ko'rsatkich bedazor o'rnida 114 dona/m², paxtazor o'rnida 154 dona/m² ni tashkil qildi, ya'ni bug'doyzorlarda bir necha yil davomida bug'doy ekish boshqa ekinzorlarga nisbatan begona o'tlar sonining ortishiga sabab bo'ldi. 2018 yilda erta muddatda ekilgan bug'doyzorlarda begona o'tlar soni 510 dona/m² bo'lishi kuzatildi. Bunday dalalarda 25 oktyabrda bug'doy maysalari ustki yarusida begona o'tlar turganligidan maysalar rivojlanishdan qolib, ularga yorug'lik yetishmayotganligidan barglari och yashil rangda ko'rinadi.

2023 yilda bug'doy o'rniga bug'doy ekilgan dalalarda bug'doy rivojlanishini to'liq chegaralab qo'ygan ikkita turga mansub begona o'tlar keng tarqalganligi aniqlandi. Ular noyabr-may oylarida keng tarqalgan efemer begona o't *Lepyrodiclis holosteoides* turiga mansub bo'lib,

bahor faslidagi ko'p yog'ingarchilik va bug'doy dalasiga berilgan mineral o'g'itlar uning tez rivojlanishiga sabab bo'lgan. Natijada ekinzordagi tuproq yuzasini va bug'doyni to'liq bosib ketgan begona o'tlar uning rivojlanishini to'liq to'sib qo'ydi.

Ikkinchi begona o't *Galium tricornes* Stokes turiga mansub bo'lib, lalmikor dalalar uchun xos bo'lgan efemer begona o't bug'doyning to'liq yotib qolishiga sabab bo'lgan. Bug'doyzorlarda keng tarqalgan bu begona o't vegetatsiya davrida to'liq urug' hosil qilib, tuproqda ko'p miqdorda urug'lar miqdorini ortishiga sabab bo'lganidan bu dalalarda kelgusi yil makkajo'xori yetishtirishni tavsiya qilamiz.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, oraliq ekin turiga bog'liq ravishda begona o't turlar tarkibi va miqdorining o'zgarib borishi kuzgi bug'doy ko'chatlar soniga va bug'doy maysasining rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi (2-jadval).

2 - jadval

Ekin dalasining bug'doy ko'chatlar soni va rivojlanishiga ta'siri

№	Ko'rsatkichlar	Ekin dalasining turi		
		g'o'za dalasi o'rnida	Kuzgi bug'doy dalasi o'rnida	Beda dalasi o'rnida
1	Ko'chatlar soni, dona/m ²	450	440	462
2	Hosilni yig'ishtirib olishdan oldin 10 ta o'simlik og'irligi, g	271	263	310
3	O'simlikning balandligi, sm	105	104	110

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ko'chatlar sonining eng ko'p miqdori bedadan keyin ekilgan dalalarda 462 ta, g'o'zadan keyin 450 ta, bug'doydan keyin 440 tani tashkil qildi. Hosil yig'ishtirishdan oldin 10 ta o'simlik og'irligi o'lchab ko'rilganda, bu ko'rsatkich bedazor o'rniga ekilgan bug'doyda 310 g ni, bug'doydan keyin 263 g ni, g'o'zadan keyin 271 g ni tashkil qildi. Begona o'tlar keng tarqalgan dalalarda ular ko'pincha birinchi yarusni egallaganidan asosiy ekin bug'doyning rivojlanishi yaqqol sekinlashdi. Bedazor o'rniga bug'doy ekilgan dalalarda, bug'doy o'simligining balandligi 110 sm, g'o'zadan keyin 105 sm, bug'doydan keyin 104 sm ni tashkil qildi. Shunday qilib, begona o'tlar keng tarqalgan dalalarda ko'chatlar soni kamayib qolmasdan, uning poyasining balandligi ham pasayib bug'doyning nozik va nimjon o'sishi natijasida og'irligi ham kamayib ketdi. Begona o'tlar miqdori va turlar tarkibi bedazorlarda kamligi tufayli ko'chatlar soni va bug'doy o'simligining o'sishi, rivojlanishi paxtazor va bug'doyzorlarga nisbatan yaxshiligi bilan xarakterlanadi.

O'tmishdosh ekin dalalari kuzgi bug'doy o'simliklarini soni, hosil sifati va miqdoriga ham turlicha ta'sir ko'rsatdi (3-jadval).

3 - jadval

Ekin dalalarining kuzgi bug'doy hosildorligiga ta'siri

№	Ko'rsatkichlar	O'tmishdosh ekin dalasining turi		
		G'o'za dan keyin	Bug'doydan keyin	Bedadan keyin
1	Hosil beruvchi poyalar soni, dona/m ²	423±2,90	414±2,90	440±2,25
2	Boshoqdagi donalar soni, dona	31,2±2,05	30,5±1,52	32,7±1,52
3	1000 ta don og'irligi, g.	31,4±1,52	30,8±1,50	33,0±2,90

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, hosil beruvchi poyalar soni beda o'rniga ekilgan bug'doyzorlarda 1 m² joydagi soni 440 ta, bug'doy o'rnida 414 ta, paxtazor o'rnida 423 tani tashkil qildi. Boshqadagi hosil bo'lgan donlar miqdori, uning og'irligi bedazor o'rniga ekilgan bug'doylarda ko'pligiga asosiy sabab, bunday dalalarda bir necha yillar davomida beda yetishtirish tuproq strukturasi, uning kimyoviy tarkibiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada, hosildorlik ko'rsatkichlari va o'simlikning o'sishi, rivojlanishi me'yorida amalga oshdi.

Sug'oriladigan bug'doyzorlardagi begona o'tlarning tuproqdagi urug'ini rivojlanishiga ikki marta qulay sharoit vujudga keladi. Birinchi qulay sharoit kuzda paxtazor o'rniga bug'doy ekilib suv qo'yilgandan keyin, ikkinchi qulay sharoit erta bahorda ekinzorlardagi tuproq ekologiyasining qulaylashishidan vujudga keladi ya'ni tinim davrini to'liq o'tkazgan begona o't urug'lari rivojlana boshlaydi.

Xulosa qilib aytganda kuzgi va bahorgi vegetatsiya davrida ungan begona o'tlarga qarshi kurashni ikki muddatda kuzda va bahorda o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Ya'ni kuzda paxtazor o'rnidagi begona o'tlarga qarshi kurashilsa, bahorda bug'doyzorlardagi begona o'tlarga qarshi kurash olib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Buxorov K., Sheraliev A., Belolipov I. Begona o't hosil kushandasi // Ekologiya xabarnomasi. 1998. №5-6. 57 b.
2. Buxorov K., Belolipov I.V., Sheraliev A. Kuzgi bug'doy-zorlardagi begona o'tlarning fuzarioz kasalligining tarqalishidagi ahamiyati // O'zbekiston barqarorlik – taraqqiyot asosi. T.: (Ilmiy asarlar to'plami. ToshDAU). 1998. 67-69 b.
3. Buxorov K.X., Belolipov I.V., Sheraliev A., Odilov ~. Sug'oriladigan kuzgi bug'doyzor va uning tevarak atrofidagi begona o'tlar turlari tarkibini o'rganish. // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. 2002 №4 (10), 26-29 b.
4. Buxorov K., Belolipov I.V., Sheraliev A. Bug'doyzor begona o'tlari // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. 2003. №10. 22-23 b.
5. Hamidov A., Nabiev M., .Odilov T. O'zbekiston o'simliklari aniqlagichi. O'quv qo'llanma. "O'qiyuvchi", T.: 1987.
6. Бухоров, К. Х., Хонкелдиева, М. Т., Эргашев Б. Н. Флористический состав сорных растений посевов озимой пшеницы.
7. Журакулов А., Соловев В.П., Бобоев К.А. Методика учёта степени засорения посевов хлопчатника и других культур в системе севооборота Ташкент. «Фан» нашриёти. 1985.
8. Шералиев А.Ш., Бухоров К.Х., Рузиев А. Влияние предшественников на фитосанитарное состояние и урожай озимой пшеница // Защита и карантин растений. 2001. №8. с. 20.